

“MÁSPATSHA” DÁSTANI TILINIŃ LEKSIKA- SEMANTIKALIQ ÓZGESHELIKLARI

Patullaeva G

filologiya ilimlari kandidanti,.doc

Xojabaeva A

NMPI Magistratura bólimi,

qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19496028>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 6-aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 10-aprel 2026 yil

KEY WORDS

*Sinonim, antonim, omonim,
leksika-semantika, stilistika*

ABSTRACT

Maqalada qaraqalpaq xalq dástanı „Máspatsha“ dástanı tiliniŃ leksika-semanikalıq ózgeshelikleri, dástanda qollanılğan sinonimler, antonimler hám omonimler haqqında túsiniq berildi, misallar menen analizlendi.

Házirgi qaraqalpaq til biliminde kórkem shıǵarma tilin lingvistikalıq jaqtan izertlew, ásirese, dástanniŃ sózlik quramın hám sózlerdiŃ semantikasın ashıp beriw áhmiyetli máselelerdiŃ biri bolıp esaplanadı. “Máspatsha” dástanınıŃ leksikalıq quramın leksika-semantikalıq hám stilistikalıq ózgesheliklerin, onda qollanılğan sózlerdiŃ mánileri, sinonim, omonim, antonimleri, turaqlı sóz dizbekleri hám olardıŃ mańilik túrlerin analizlew arqalı anıqlawǵa boladı. Hár bir xalıqtıń mádeniy, ruwxıy rawajlanıwı menen tildegi sózlerdiŃ de mánileri rawajlanıp baradı. SózdiŃ tuwra mánilerine qosımsha awıspalı manileride qalıplesedi, sózlik mánilik jaqtan bayıdı. Bul process tildiŃ rawajlanıp, jetilisip, bayıp barıwınıŃ tiykarǵı belgileriniŃ biri bolıp tabıladı. “Máspatsha” dástanında da leksika-semantikalıq ózgeshelikler kózge taslanadı.

“Máspatsha” dástanında sinonim sózlerdiŃ qollanıwı

Tilde sinonimler kóplep ushırasadı – bul sóz baylıǵın kórsetetuǵın tiykarǵı dáلیل. Sinonimler – bul omonim hám antonimler sıyaqlı pragmatikalıq qatnastaǵı sózler. Sinonim grek tilinen alınǵan bolıp “sinonimos” yaǵnıy bir atlı, bir atlas, ózara mániles sózler¹. Mánilik bildiriliwi óz ara jaqın sózler sinonimler bolıp esaplanadı. Mısalı: kúsh–ǵayrat–quwat, sulıw–shıraylı–gózzal h.t.b sinonimler tilde ushırasadı. Ilimpaz A.Bekbergenov arnawlı maqalasında: «Sırtqı formaları (sózlerdiŃ túbirleri) hár túrli bolsa da mánileri júdá jaqın. (hátteki, ayırım kontekstte birin–biri almastıra alatuǵın) hám bir mazmunda túrli belgileri menen sıpatlap, oǵan qosımsha máni beretuǵın sózler. Sinonimler bir ayılǵan sózdi qayta–qayta takirarlamay, oy–pikirdi tolıqtırıp hám kórkem etip aytıw ushın xızmet etedi» dep atap ótedi². Sinonim sózler mánisi jaǵınan bir–birine qansha jaqın bolǵanı menen

¹ Ábdinázimov Sh., Pirniyazova A., Shunnazarova S. “Házirgi qaraqalpaq tili. Fonetikasi. Leksikologiyası” Toshkent. Sano-standart, 2018.

² Бекбергенов А. Синонимлер хэм антонимлер// Қарақалпақ тили бойынша изертлеулер. Нөкис, Қарақалпақстан. 1971. 115-133-бетлер

olardıń hárbiriniń ózine tán ózgeshelikleri boladı. Sonlıqtan, sinonim sózlerdi biri ekinshisiniń ornına mudamı almasıp qollana beriwge bolmaydı. Olardıń mánilik úylesimine qarap qollanǵan maqsetke muwapıq boladı. Qaraqalpaq tilinde sinonim sózler qaraqalpaq xalıq awızeki dóretpeleriniń biri bolǵan dástanlardıń tilinde de jiyi ushırasadı. Qaharmanlıq dástanlarınıń biri bolǵan “Máspatsha” dástanında da sinonim sózler jiyi ushırasıp, tildiń súwretlew quralı sıpatında keń qollanılǵan.

Mısalı: Qast etkennen **ar-namısın** alǵanday,

Sózler aytsa esitkenler inanǵanday. (21)

Narday tolar **kúsh-ǵayratqa**,

Balań miner Májnún atqa. (23)

Shuǵıldıń sózine inanba,

Nákaslardıń tilin alma. (25)

Ózi **er júrek, qaytpas, xalqı, eli** ushın tuwılǵan **batır** bolsın, – dedi.(29)

Sálemlesti, qol alıstı. Hámdam boldı, birge júrdi.(32)

Gáplespediń, sóylespediń,

Tamaq bermesten qaqsattıń. (43)

Batır dáryadan óte almay, **oylı-shuqırın** bile almay, tınıq suwdı jaǵalap baratır. (35)

Jıyna aǵa **aqıl-esti**, qızıńdı heshkim kórgen joq, kórmey-bilmey quda bolıp, ol isiń qalay kelisti. (55)

Basıńa kelgen **dáwletti, abıraydı, úlken saltanat-sawlattı**, qızıńdı miyman jaratsa, úsh jil sora máwletti. (55)

“**Jawdan** jaralı qayt” degen, bul zańǵar jarasqanday bir ılayıq daliyl aytayın.

Dushpanları Máspatshanı gá atlı, gá piyada quwdı. (69)

Qalmaq xalqınıń **juwha** Shárdene atlı babası bar edi. (82)

Sol waqta Ayparsha qız alısta turıp, Máspatshanıń aldaǵanın bilip, qolınan alǵanın kórip, at qoyıp qasına jaqın kelip, babanıń **jádigóy** ekenin bilip, mıń-mıń pushayman etti. (89)

Bul mısaldagı juwha-jádigóy sózleri emocional-ekspressivlik sinonimler bolıp, gápke unamsız máni beriw ushın qollanılǵan.

Antonim sózlerdiń qollanıwı

Antonimler qaraqalpaq tilinde sinonim, omonim sózler sıyaqlı tildiń leksikasında óz ornına iye. Mısalı: sinonimler mánileri bir-birine jaqın sózlerdi qurasa, omonimler forması birdey, biraq mánileri hár qıylı sózlerden boladı, al antonimler mánileri bir-birine qarama-qarsı sózlerden ibarat. Antonim grekshe «anti» hám «onyma» sózleriniń birikpesinen payda bolıp, bizińshe qarsı atama, yaǵnıy qarama-qarsı mánidegi atama degendi ańlatadı.

Antonimiya tek leksikalıq qubılıs bolıp qalmastan, ulıwma tildiń nominativlik funkciyasına tán qubılıs. Sonlıqtan da, ol tildiń ierarxıyalıq basqıshlarında jasaydı. Tildiń nominativ funkciyası óziniń mánisi boyınsha atamalardı payda etedi. Atamalar sóz

dizbegi yamasa turaqli sóz dizbegi kóriniside bolıwı múmkin³. Antonimler hár qıylı sóz shaqaplarınan bolıp keledi. Máselen: atlıq, kelbetlik, feyil, ráwısh sıyaqlı. Antonim sózler kóbinese xalıq awızeki dóretpelerde jiyi qollanıladı. “Máspatsha” dástanı tilinde de antonimler qollanılgan. Mısalı:

Atlıqtan sózlerden bolgan antonimler:

Qıyın jerlerde **dosı** bar,

Dushpannan alar óshi bar. (22)

Halal bolsın jıygan malın,

Haramdı jep duwa qılma. (24)

“Minár urlagan, minár gurılı jer qazadı”, “garrı maldın sırtı qotır, mayı mazalı”, “eshektin eti haram, kúshi tazadı”, – degen, sır-sıpetin bilmegen adamdı **bay** ma, beg pe, **jarlı** ma, xan ba, qayerinen tanıp boladı. (50)

– Kerek emes jağdayın, **batırlıgın**, ya **qorqaqlıgın** belgili bolatuğın waqıt keldi. (102)

Kelbetlik sózlerden bolgan antonimler:

Qorqaq qashar, **batır** qashpas. (28)

– Há, zańgardın balası, shashiń **uzın**, aqlıń **kelte** qatın násiyatlap qaytarasań meniń pátimdi. (45)

Bálent tawlarda bardı **pás**,

Aqtı kózlerden qanlı jas. (93)

Aldı **jarıq**, keyinin **qarańgılıq** basadı, kem–kemnen on adım, jigirma adım aranı ashıp basladı. (97)

Feyil sózlerden bolgan antonimler:

Saxrada jetti jasta jasları bar, túri basqa, aq tayağı astında, bálent tawlardın pástinde, biri **qashıp**, biri **quwıp**, ılaq oynap júrgen eki balanı kórdi. (22)

Qız **alısıp**, qız **berispek** ullı joldur. (49)

Bay suwpıdan bul sózdi esitip, etken isler yadınan shıgıp, gá **quwandı**, gá **jıladı**, suwpıdan nátiyje tabıların bildi. (53)

Ráwısh sózlerden bolgan antonimler:

– Xalıq áylegen beriwinde joq miniń,

Aldımda ađam joq, **keynimde** inim. (20)

Keshegi aytqan wádeńdi,

Erteńine sen shayma. (25)

Uzaq emes **jaqın** qaldı arası,

Harıtıp tur Májnún attıń jorgası. (86)

Omonim sózlerdin qollanılıwı

³ Хожанов Ш. Қарақалпақ тилиндегі антонимия кубылысы. Билим. 2017. 11-бет

Omonimlar, ya'ni jaziliv hám aytiliv birdey, biraq a'latatuvín mánileri bir-birine jaqín emes sózler qaraqalpaq tiliniń leksikasında óz aldına bir toparđı quraydı. Omonim grek tilindegi "homos" hám "onyma" sózleriniń birikpesinen payda bolıp, bizińshe "bir qiyli atama" degen mánini a'latadı.⁴ "Máspatsha" dástanı tilinde omonim sózler siyrek ushırasadı.

Mısalı: 1. Toyǵa jıynalǵan xalıq, kópshilik máslahatlesip, Ábdikerim baydıń balasınıń **atın** Máspatsha qoydı deydi.(29)

Májún tulparın mindi, bala **atın** jeldirdi, dos bolǵandı kúldirdi, qast etkendi óltirdi. (32)

2. Jigirma bes jorǵa, elli sıyr, alpıs jaǵalı sarpay, úsh júz **qoyǵa** pitim boldı.

- Haw, shabazım, **qoy** óydeme, ózińnen basqanı kem deme...(50)

3. Bir **jasına** shıqtı, apıl-tapıl júrdi, balalıq qızıǵın kórdi. (29)

Dabilıń qalar óshpes sońǵa,

Qabil boldı kóz **jasıń**. (78)

4. Íńırsıdı, jattı, yarım aqsham waqtında baydıń kózi uyqıǵa ketti, halal tilektiń qabil bolar waqtı bir ájayıp **tús** kórdi. (22)

Máspatsha Májún attan **tústi**, Qarǵabay suwpı menen sálemlesti, ángimelesti.(45)

Joqarıdaǵı mısallarda omonimlar sózler keltirilgen bolıp, at sózi birinshi mánisi isim mánisinde, ekinshi mánisi jıqı mánisinde keltirilgen. Qoy sózi birinshi mániste tórt túlik maldıń biri mánisinde, ekinshi mániste feyil sóz is-háreketti bildirip tur. Jas sózi adamlardıń ósiw dáwiri mánisinde, ekinshi mánisi kózdiń janında ornalasqan bezlerden shıqqan suyıqlıq mánisinde, al tús sózi uyıqlaǵanda oyǵa túsetuǵın qiyal, eles mánisinde, ekinshisinde is-háreket mánisinde qollanılǵan.

Juwmaqlap aytqanda, dástan tiliniń leksika-semantikalıq baylıǵı sózdiń kóp mániligi menen birge sinonim, antonim, omonim sózlerdiń kóp qollanıw múmkinshiliginde anıqlanadı. Dástanda qollanılǵan sinonimler pikir iqshamlıǵın keltirip shıǵarǵan. Bir sózdi qaytalay bermey sınarlarınan orınlı paydalanıw arqalı hárbir sózdi kórkemlep, obrazlı etip, astarlı hám tıyanaqlı túrde bayanlaǵan. Al, antonim, omonimlerdi qollanıw arqalı pikirdiń tásiriligini, ótkiriligini ele de asırıp bergen.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. Ábdinázimov Sh., Pirniyazova A., Shınnazarova S. "Házirgi qaraqalpaq tili. Fonetikasi. Leksikologiyası" Toshkent. Sano-standart, 2018

2. Бекбергенов А. Синонимлер хэм антонимлер// Қарақалпақ тили бойынша изертлеулер. Нөкис, Қарақалпақстан. 1971

3. Хожанов Ш. Қарақалпақ тилиндеги антонимия қубылысы. Билим. 2017

4. Қ.Пахратдинов, Қ.Бекбергенов Қарақалпақ тилиниң омонимлер сөзлиги. Нөкис,Қарақалпақстан. 2015

5. Қарақалпақ фольклоры көп томлық, 10-том Мәспатша. Нөкис,Қарақалпақстан. 1982. Қыяс жырау варианты.

⁴Қ.Пахратдинов, Қ.Бекбергенов Қарақалпақ тилиниң омонимлер сөзлиги. Нөкис,Қарақалпақстан. 2015.